

XITOIY-AMERIKA DIASPORASI ADABIYOTI VA UNING ASOSIY XUSUSIYATLARI

Murotaliyeva Maftuna Shukurullo qizi

Termiz davlat pedagogika instituti

Amaliy ingliz tili kafedrasini o'qituvchisi

998997893803

Murtazinova Zebo Oromiddin qizi

Termiz davlat pedagogika instituti

Xorijiy til va adabiyot: ingliz tili 3-kurs talabasi

998940722420

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14724448>

Annotatsiya: Xitoy va Amerika diaspora adabiyoti, Xitoy immigrantlari va ularning avlodlari tomonidan AQShda duch kelgan tajribalar, identitet va qiyinchiliklarni o'rganadigan muhim adabiy janrdir. Ushbu adabiyotning asosiy mavzulari migratsiya, assimilyatsiya, madaniy nizolar, identitetni shakllantirish va an'anaviy xitoy qadriyatlarini saqlash bilan G'arb madaniyatiga moslashish o'rtasidagi ziddiyatdir. Adabiyot ko'pincha irqchilik, kamsitish va stereotiplar, ayniqsa "model ozchilik" afsonasi kabi masalalarni ko'taradi. U cheklangan ovozlarni uchun platforma taqdim etadi va begona yerda uy izlash, surgunlik va joylashishning murakkabliklarini yoritadi. Ushbu janr, tobora globalizatsiya bo'lib borayotgan dunyoda turli madaniy guruhlar o'rtasida tushunish va empatiya rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi.

Kalit so'zlar: Xitoy diaspora, Amerika diaspora, migratsiya, assimilyatsiya, madaniy nizolar, identitetni shakllantirish, an'anaviy xitoy qadriyatlari, G'arb madaniyati.

Аннотация: Китайская и американская диаспорная литература является важным литературным жанром, который исследует опыт, идентичность и проблемы, с которыми сталкиваются китайские иммигранты и их потомки в США. Основные темы этой литературы включают миграцию, ассимиляцию, культурный конфликт, формирование идентичности и напряжение между сохранением традиционных китайских ценностей и адаптацией к западной культуре. Литература часто затрагивает такие вопросы, как расизм, дискриминация и стереотипы, особенно миф о "модельном меньшинстве".

Она предоставляет платформу для маргинализированных голосов, подчеркивая сложности принадлежности, изгнания и поисков дома в чужой стране. Этот жанр играет важную роль в развитии понимания и эмпатии между различными культурными группами в условиях глобализующегося мира.

Ключевые слова: китайская диаспора, американская диаспора, миграция, ассимиляция, культурные конфликты, формирование идентичности, традиционные китайские ценности, западная культура.

Annotation: Chinese and American diaspora literature is an important literary genre that explores the experiences, identity, and challenges faced by Chinese immigrants and their descendants in the United States. The main themes of this literature include migration, assimilation, cultural conflicts, identity formation, and the tension between preserving traditional Chinese values and adapting to Western culture. The literature often addresses issues such as racism, discrimination, and stereotypes, particularly the "model minority" myth. It provides a platform for marginalized voices and highlights the complexities of searching for home, exile, and settlement in a foreign land. This genre plays a crucial role in

fostering understanding and empathy between different cultural groups in an increasingly globalized world.

Key words: Chinese diaspora, American diaspora, migration, assimilation, cultural conflicts, identity formation, traditional Chinese values, Western culture.

Diaspora adabiyoti - bu vatanidan uzoqlashgan va chet elda yashovchi odamlarning tajribalari haqida so'zlaydigan janr bo'lib, ko'pincha kimlik, madaniyat va mansublik kabi muammolar bilan bog'liq kurashlarni aks ettiradi. "Diaspora" so'zi yunoncha bo'lib, "tarqalish", "yoyilish", "tarqalish" ma'nolarini anglatadi va odamlarga o'zlarining asl vatanidan boshqa davlatlarga tarqalishlarini yoki shunday tarqalish jarayonini bildiradi. Shuningdek, diaspora adabiyoti vatanini tark etishga majbur bo'lgan va mehmon mamlakatlarda ijodiy asarlarini yaratadigan yozuvchilarning adabiy asarlarini o'rganadi.

Ko'plab diaspora yozuvchilari uchun migratsiya ta'siri travma xotiralari bilan chambarchas bog'liqdir. Urush, zo'ravonlik, mustamlakachilik yoki siyosiy ta'qib tufayli yuzaga kelgan o'tgan davr ko'pincha diasporik shaxslarning ongida katta o'rin egallaydi. Bu yozuvchilar ko'pincha majburiy migratsiyaning psixologik izlari bilan kurashadilar va ularning asarlari travmatik tajribalardan qolgan psixologik izlarni aks ettiradi.

Diaspora adabiyotida post-kolonyal mamlakatlardan bo'lgan yozuvchilar ko'pincha uy, kimlik va erkinlikni izlab, Amerika va Yevropaga ko'chib o'tadilar. Xususan, musulmon yozuvchilar ko'pincha ko'chib kelib, o'zlarini G'arb davlatlarida topadilar. Musulmon kimligi adabiyotda global dunyoda musulmon bo'lishning turli jihatlarini va murakkabliklarini aks ettiradi, musulmonlarning duch keladigan cheklovlari va noaniqliklari bilan shakllanadi. Har bir yozuvchi o'zining noyob nuqtai nazarini taqdim etadi, bu G'arb musulmonlarini tasvirlashda ularning kimligini to'g'ri aks ettira olmasligi yoki musulmonlarning tajribasining soddalashtirilgan va bir tomonlama tasvirlanishini rad etishi mumkin.

Diaspora adabiyotining eng mashhur misollaridan biri Khaled Xosseynining "Shamol ortidan yugurib" (The Kite Runner) romani bo'lib, unda urush tufayli ko'chib ketgan afg'on muhojirlari tajribalari tasvirlanadi. Roman, vatandan ajralishning shaxsiy identitetga va avlodlararo munosabatlarga qanday ta'sir qilishini ko'rsatadi, chunki qahramonlar ayb, yo'qotish va qutulish izlanishlari bilan kurashadilar.

Diaspora adabiyoti shuningdek, ijtimoiy va siyosiy tanqid uchun platforma sifatida xizmat qiladi. Yozuvchilar ko'pincha migratsiya sabablari – urush, kolonializm yoki iqtisodiy tengsizlik –ni o'rganadilar va mezbon mamlakatdagi irqchilik, kamsitish va xenofobiya kabi masalalarni ko'taradilar. O'z asarlari orqali diaspora yozuvchilari kamchilikka uchragan guruhlarining ko'pincha e'tibordan chetda qolgan ovozlari va ular duch kelgan nohaqliklarni yoritadilar.

Diaspora adabiyoti bir nechta sabablarga ko'ra muhim janr hisoblanadi. U nafaqat ko'chirilganlarga ovoz beradi, balki o'quvchilarga migratsiya va surgunlikning haqiqiy tajribalari haqida tushuncha beradi. Ushbu asarlar empatiya va tushunishni rag'batlantiradi, madaniy farqlar haqidagi oldindan belgilangan tasavvurlarga qarshi chiqadi va global xabardorlikni oshiradi.

Diaspora adabiyotining rivojlanishi, globalizatsiyaning kuchayishi va odamlarning chegaralar bo'ylab harakatlanishi bilan bog'liq bo'lib, bu janrni zamonaviy dunyoda zaruriy adabiy shaklga aylantiradi. Karib dengizi, Afrika, Janubiy Osiyo, O'rta Sharq yoki Lotin

Amerikasidan bo'lgan mualliflar, migratsiya, identitet va tez o'zgarayotgan dunyoda joylashishning murakkabliklari haqida global suhbatga o'z hissalarini qo'shadi.

Ba'zi manbalar, birinchi xitoyliklarning AQShga XVIII asrda kelganligini ko'rsatadi, lekin Xitoyning AQShga muhim miqdorda immigratsiya boshlanishi XIX asrning o'rtalariga to'g'ri keladi. Xitoyliklarning oqimi, Kaliforniyada 1840-yillarning oxirlarida katta oltin konlari topilgani sababli, qazish ishlari uchun ishchi kuchiga bo'lgan talabning ortishi natijasida yuzaga keldi. O'sha paytda Shimoliy Amerikaning Sharqiy va G'arbiy qirg'oqlarini bog'laydigan transkontinental transport yo'llari mavjud emasdi, chunki odamlar va tovarlar dengiz orqali janubiy Amerikaning atrofidan aylanib, uzoq, xavfli va juda qimmat yo'l bilan sayohat qilishardi. Natijada, ishchi kuchi etishmasligi oson va arzon narxlarda Sharqiy qirg'oq shtatlaridan ichki migratsiya orqali to'ldirilishi mumkin emasdi.

Xulosa

Diaspora adabiyoti adabiy landshaftning jonli va zaruriy qismidir. U bir nechta madaniyatli dunyolarni boshqarayotganlarning yashash tajribalariga yaqinroq nuqtai nazar taqdim etadi. Identitet, ko'chirilish, nostalji, madaniy nizolar va travma mavzulari orqali diaspora adabiyoti migratsiya, joylashish va uy izlash haqidagi suhbatlarni ochadi. Bu janr yangi ovozlarni paydo bo'lishi bilan davom etmoqda va global diaspora ning dinamik va ko'p qirraliligini aks ettiradi. Biz ushbu asarlarni o'qiganimizda va ularga murojaat qilganimizda, biz diaspora ichida bo'lganlarning duch kelgan qiyinchiliklarini va shuningdek, insoniyatning bog'lanish va o'z o'rnini topishdagi umumiy orzusini yanada chuqurroq tushunamiz.

References:

1. Karasika Olga, Nadezhda Pomortseva "Multicultural challenges: Teaching Contemporary American Literature for Russian philological students" Social and Behavioral Sciences 199 (2015) 684 – 688
2. Robert Longley "What is Multiculturalism" ThoughtCo International Journal USA, 2021,pp-1-9
3. M. Verkuyten, B. Martinovic, "Understanding multicultural attitudes: The role of group status, identification, friendships, and justifying ideologies", International Journal of Intercultural Relations, Volume 30, Issue 1, 2006, Pages 1-18,
4. Levrau, F., Loobuyck, P. Introduction: mapping the multiculturalism-interculturalism debate. CMS 6, 13.2018.
5. Leila Sultanova. "Origin and Development of Multicultural Education in the USA" Institute of Pedagogical and Adult Education, NAPS of Ukraine. 2016. pp49-53.